

MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA TUZILADIGAN HISOB SIYOSATI HAQIDA TUSHUNCHA HAMDA UNI ISHLAB CHIQUISHDA FOYDALANILADIGAN XALQARO STANDARTLAR

Sayfulloyev Jamshid

Toshkent moliya institutining

mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6484059>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 15-aprel 2022

Ma'qullandi: 20- aprel 2022

Chop etildi: 25- aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

Xalqaro standartlar, hisob siyosati, Buxgaltriya hisobining xalqaro standartlari (IAS), moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (IFRS), Buxgalteriya hisobining umumiy qabul qilingan tamoyillari (GAAP)

ANNOTATSIYA

Maqolada moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari haqida tushunchalar yoritilgan. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida hisob siyosatini ishlab chiqarishda qo'yiladigan asosiy talablar shuningdek, bugungi kunda amaliyotda qo'llanilib kelinayotgan standartlar jadval ko'rinishida taqdim etilgan.

O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2020-yil 24-fevralda "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi PQ-4611-sonli qarori qabul qilindi. Ushbu qarorga muvofiq mamlakatimizda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga (keyingi o'rinlarda — MHXS) o'tishni jadallashtirish orqali xorijiy investorlarni zarur axborot muhiti bilan ta'minlash va xalqaro moliya bozorlariga kirish imkoniyatlarini kengaytirish, shuningdek, hisob va audit sohalari mutaxassislarini xalqaro standartlar bo'yicha tayyorlash tizimini takomillashtirish borasida keng ko'lamlı ishlar amalga oshirilishi nazarda tutilgan. Shuningdek, qarorga muvofiq quyidagi korxonalar 2021-yil

1-yanvardan boshlab, buxgalteriya hisobi yuritilishini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida tashkil etishi lozimligi hamda korxonaning ichki hisob tizimini belgilab beruvchi asosiy omillardan biri bo'lgan hisob siyosatini MHXSlari asosida ishlab chiqilishi zarurligini anglatadi.

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida hisob siyosatini tuzishda MHXS (IAS) 8-sonli standarti talablaridan kelib chiqib ishlab chiqiladi. Ushbu standartga ko'ra hisob siyosatiga quyidagicha tarif berilgan: *Hisob siyosati bu – Xo'jalik yurituvchi subyektlar tomonidan moliyaviy hisobotni tayyorlash va taqdim etish uchun korxonadan tomonidan tanlangan va qabul qilingan tamoyillar, usullar, kelishuvlar, qoidalar hamda amaliyot jamlanmasidir.*

Tarifda keltirilgan jummalarni birmabir tahlil qiladigan bo'lsak, dastlab korxonatonomonidan tanlangan va qabul qilingan tamoyillar bo'yicha fikr yuritsak, hisob siyosatini ishlab chiqishdagi asosiy tamoyil bu barcha standartlar va undagi mezonlar, shuningdek, ushbu standart uchun berilgan talqinlarga muvofiq keladigan tarzda qarorlar qabul qilinishi muhim ekanligini anglatadi. Shu bilan birga, usullar hamda kelishuvlar bo'yicha esa keng ma'noni o'z ichiga oladi. Buni birgina jumla bilan yoritib berish juda mushkul ish. Masalan korxonaning aktivlarini iqtisodiy qadrsizlanishga tekshirish uchun ikkita usul ya'ni daromadlar usuli yoki xarajatlar usulini tanlashi lozimligi muhim. Bu albatta korxonani amalga oshirayotgan faoliyatidan kelib chiqib kelishuv amalga oshiriladi. Har bir xo'jalik yurituvchi subyekt hisob siyosatini ishlab chiqishda o'zining amalga oshirayotgan faoliyatidan kelib chiqib mezonlar va tartib tamoyillarni belgilab oladi. Buning muhimligi shundan

iboratki, Xalqaro standart talablari bu bilan korxonani faoliyatiga chegara belgilash emas balki uning hisob tizimini yanada shaffof, aniq va tushunarli hamda qiyosiy tahlil qilish imkonini beradigan talabni qo'yadi.

MHXSga muvofiq moliyaviy hisobot kompaniyaning ishonchliligi va barcha qonuniy talablarga qat'iy rioya qilgan holda halol shaffof biznes yuritilishini tasdiqlaydi. MHXSga muvofiqlikning asosiy mezonlari quyidagilar:

- asosiy vositalarni hisobga olish;
- O'zbekiston qonunchiligiga muvofiq daromad solig'ini hisoblash;
- korxonaning oraliq moliyaviy hisobotini shakllantirish;
- pul mablag'larning oqimi;
- Investitsion mulklar.

Bugungi kunda korxonaning quyidagi jadvalda keltirilgan xalqaro standartlar asosida MHXS bo'yicha o'zining ichki hisob siyosatini ishlab chiqishda foydalanadi.

No	Standartlarning nomlanishi
IAS-01	Moliyaviy hisobotlarni taqdim etish
IAS-02	Tovar-moddiy zahiralari
IAS-07	Pul oqimlari to'g'risidagi hisobot
IAS-08	Hisob siyosatlari, hisoblab chiqilgan baholardagi o'zgarishlar va xatolar
IAS-10	Hisobot davridan keyingi xodisalar
IAS-12	Foyda soliqlari
IAS-16	Asosiy vositalar
IAS-17	Ijara
IAS-18	Odatdagi faoliyatdan olinadigan daromad
IAS-19	Xodimlarning daromadlari
IAS-20	Davlat grantlarini hisobga olish va davlat yordami to'g'risidagi

	ma`lumotlarni ochib berish
IAS-21	Valyuta kurslaridagi o`zgarishlarning ta`siri
IAS-23	Qarzlarni bo`yicha xarajatlar
IAS-28	Qaram tadbirkorlik subyetklaridagi va qo`shma korxonalaridagi investitsiyalar
IAS-29	Giperinflatsiyali iqtisodiyotlarda moliyaviy hisobot berish
IAS-32	Moliyaviy instrumentlar taqdim etish
IAS-33	Bir aksiyaga to`g`ri keladigan foyda
IAS-34	Oraliq moliyaviy hisobotlar
IAS-36	Aktivlarning qadrsizlanishi
IAS-37	Rezervlar, shartli majburiyatlar va shartli aktivlar
IAS-38	Nomoddiy aktivlar
IAS-39	Moliyaviy instrumentlar tan olish va baholash
IAS-40	Investitsion mulk
IAS-41	Qishloq xojaligi
	Moliyaviy hisobotning konseptual asosi
MHXS1	MHXS birinchi marta qo`llash
MHXS 2	Aksiyaga asoslangan to`lov
MHXS 3	Biznes birlashuvi
MHXS 4	Sugurta shartnomalari
MHXS 5	Sotish uchun mo`ljallangan uzoq muddatli aktivlar va davom ettirilmaydigan faoliyat
MHXS 6	Foydali qazilmalar zahiralarni qidirish v baholash
MHXS 7	Moliyaviy instrumentlar va ma`lumotlarni ochib berish
MHXS 8	Operatsion segmentlar
MHXS 9	Moliyaviy instrumentlar
MHXS 10	Jamlangan (konsolidatsiyalashgan) moliyaviy hisobotlar
MHXS 11	Birgalikdagi faoliyat bo`yicha kelishuv
MHXS 12	Boshqa tadbirkorlik subyetklarida ishtirok etish to`g`risidagi ma`lumotlarni ochib berish
MHXS 13	Haqqoniy qiymatni baholash

Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari (IAS)¹

Jadvaldan ikki xil nomdagi standart keltirilgan. Xalqaro buxgalteriya hisobi standartlari (IAS) - bu Londonda joylashgan mustaqil xalqaro standartlarni belgilovchi tashkilot - Xalqaro Buxgalteriya Standartlari Kengashi (IASB) tomonidan chiqarilgan eski buxgalteriya standartlari. IAS 2001 yilda Xalqaro Moliyaviy Hisobot Standartlari (IFRS) bilan almashtirildi. Xalqaro Buxgalteriya Standartlari (IAS) 1973 yilda tashkil etilgan Xalqaro Buxgalteriya Standartlari Qo'mitasi (IASC) tomonidan chiqarilgan buxgalteriya hisobining birinchi xalqaro standartlari edi. Maqsad, hozirgi kunga qadar, butun dunyo bo'ylab biznesni taqqoslashni osonlashtirishdan iborat va moliyaviy hisobotga oshkoralik va ishonchni oshirish shuningdek, global savdo va investitsiyalarni rivojlantirish.

IASC o'rnini IASB egallaganidan beri yuqori sifatli global buxgalteriya standartlarining yagona to'plamini ishlab chiqishda sezilarli yutuqlarga erishildi. IFRS Evropa Ittifoqi tomonidan qabul qilingan bo'lib, AQSh, Yaponiya (bu erda ixtiyoriy ravishda qabul qilishga ruxsat beriladi) va Xitoy (u IFRSga muvofiq ish olib borayapti) IFRS mandatisiz yagona kapital bozori bo'lib qoldi. 2018 yilga kelib, 144 ta yurisdiksiya barcha yoki aksariyat ochiq ro'yxatga olingan kompaniyalar uchun UFRSdan foydalanishni talab qildi va yana 12 ta yurisdiksiya foydalanishga ruxsat beradi. Buxgalteriya hisobining jahon miqyosida taqqoslanadigan standartlari butun dunyo moliya

bozorlarida shaffoflik, hisobdorlik va samaradorlikka yordam beradi.

Bugungi kunda Qo'shma Shtatlar buxgalteriya hisobining xalqaro standartlarini qabul qilishni o'rganib chiqmoqda. 2002 yildan beri Amerikaning buxgalteriya standartlari bo'yicha tashkiloti - Moliyaviy Buxgalteriya Standartlari Kengashi (FASB) va IASB AQShning umumiy qabul qilingan buxgalteriya tamoyillarini (GAAP) va IFRSni takomillashtirish va yaqinlashtirish bo'yicha loyihada hamkorlik qilmoqda. Biroq, FASB va IASB birgalikda normalarni chiqargan bo'lsalar-da, Dodd-Frenk Uoll-Strit islohoti va Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunni amalga oshirishning murakkabligi sababli yaqinlashish jarayoni kutilganidan ancha uzoq davom etmoqda.

AQShning qimmatli qog'ozlar bozorlarini tartibga soluvchi Qimmatli qog'ozlar va birjalar bo'yicha komissiya (SEC) uzoq vaqtdan beri yuqori sifatli global buxgalteriya standartlarini qo'llab-quvvatlab kelgan va qo'llab-quvvatlamoqda. Ayni paytda, AQSh sarmoyadorlari va kompaniyalari chet elga muntazam ravishda trillionlab dollar sarmoya kiritgani uchun AQSh GAAP va IFRS o'rtasidagi o'xshashlik va farqlarni to'liq anglash juda muhimdir. Kontseptual farqlardan biri: IFRS buxgalteriya hisobi tizimi, GAAP esa qoidalarga asoslangan deb hisoblanadi. GAAP (Buxgalteriya hisobining umumiy qabul qilingan tamoyillari) - bu kompaniyalarga dunyoning barcha burchaklarida kuzatiladigan moliyaviy hisobotlarni tayyorlashda yordam berish va yordam berish uchun mo'ljallangan qoidalar to'plami. Bu buxgalteriya hisobi

¹ Muallif tomonidan izlanishlar asosida tayyorlandi.

tamoyillari, standartlari va tartiblari bo'lib, ular moliyaviy hisobotni tuzishda kompaniyalar tomonidan amal qilinadi. GAAP - bu bitta qoida emas, balki kompaniyalar tomonidan tranzaksiyalarni yozib olish va hisobot berishning ko'p usullarini taqdim etadi. GAAP investorlari dunyoning turli mamlakatlarida joylashgan ikkita kompaniyaning faoliyatini solishtirishga harakat qilganda, kompaniyalarning moliyaviy hisobotlarida minimal darajadagi izchillik va shaffoflikka ega bo'lishlari uchun butun dunyo kompaniyalarini birlashtirishga harakat qilmoqda.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, mamlakatimizda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlarning bosh maqsadi to'g'ridan-to'g'ri xorijiy

investitsiyalarni jalb qilish shuningdek, dunyo iqtisodiyotining o'sishiga asosiy omil bo'lib hisoblangan qimmatli qog'ozlar bozorini yurtimizda keng rivojlantirish uchun barcha turdagi xo'jalik yurituvchi subyetklarni revolyutsion tarzda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida hisob yuritishlari uchun barcha shart-sharoit hamda imkoniyatlarni keng ochib berish maqsadga muvofiq deb o'ylaymiz. Bu esa bizning nafaqat korxonalar samaradorligini oshirishga olib keladi balki mamlakatimizda to'g'ridan-to'g'rida xorijiy investitsiyalarni jalb qilish uchun poydevor bo'lib hisoblanadi. Chunki hisob tizimimiz dunyo hisob tizimiga yaqinlashmas ekan mamlakatimiz iqtisodiyoti yildan-yilga bardavomligini yo'qotib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://m.kun.uz/uz/news/2020/03/09/moliyaviy-hisobotning-xalqaro-standartlariga-qanday-otiladi>
2. <https://uz.thelittlecollection.com/ias-967>
3. <https://lafayettefirefighters.com/uz/difference-between-gaap-and-vs-gaas>